

*Баширов Б.Э.
НИУ МЭИ, студент*

THERMAL CALCULATION OF THE RECTIFIER

*Bashirov B.
NRU MPEI, student*

Аннотация

Выпрямитель – это электрическое устройство, преобразующее переменный ток (AC), который периодически меняет направление, в постоянный ток (DC), который течет только в одном направлении. Трехфазные выпрямители позволяют получать большие величины постоянных токов с малыми уровнями пульсаций выходного напряжения, что сказывается на снижении требований к характеристикам сглаживающего выходного фильтра.

Abstract

A rectifier is an electrical device that converts alternating current (AC), which periodically changes direction, into direct current (DC), which flows in only one direction. Three-phase rectifiers make it possible to obtain large amounts of direct currents with low levels of output voltage ripples, which affects the reduction of requirements for the characteristics of the smoothing output filter.

Ключевые слова: выпрямитель, температура.

Keywords: rectifier, temperature.

В рассматриваемой ЭМС используется трехфазный двухполупериодный выпрямитель, выполненный по схеме Ларионова, предназначен для пре-

образования переменного напряжения в постоянное. Схема выпрямителя представлена на рисунке №1.

Рисунок №1 – Схема трехфазного выпрямителя

В рассматриваемой установке используется трехфазная мостовая схема. В схеме выпрямителя используется шесть диодов: VD1...VD6. Три диода (VD1, VD3, VD5) соединены в катодную группу В группе диодов (VD2, VD4, VD6) открыт тот диод с

максимальным положительным фазным напряжением. В группе диодов (VD1, VD3, VD5) открыт диод с максимальным отрицательным фазным напряжением. Временные диаграммы фазных и выпрямленных напряжений изображены на рисунке №2.

Рисунок №2 – Диаграммы фазного и выпрямленного напряжения

Тепловой расчет выпрямителя производится по упрощенной тепловой схеме. Упрощенная тепловая схема выпрямителя представлена на рисунке 3.

Рисунок №3 – Эквивалентная схема замещения для выпрямителя

R_{jc} – тепловое сопротивление кристалл-корпус; R_{cs} – тепловое сопротивление корпус – радиатор; R_{sa} – тепловое сопротивление радиатор – окружающая среда; T_j – температура кристалла; T_c – температура корпуса; T_h – температура радиатора; T_a – температура окружающей среды

Расчет системы производится для рабочей температуры диодов $T_j = 125$ °C и температуры окружающей среды $T_a = 25$ °C.

Температура корпуса T_c рассчитывается по формуле

$$T_c = T_j - P_{vd} \cdot R_{jc} = 125 - 9,2 \cdot 2 = 106,6 \text{ (}^\circ\text{C)} \quad (1)$$

$$P_{\Sigma} = \frac{T_c - T_f}{R_{cs}}$$

где P_{Σ} – суммарные потери на 6 диодах.

В точке T_c потери на диодах суммируются, поэтому

$$P_{\Sigma} = 6 \cdot 9,2 = 55,2 \text{ (Вт)} \quad (2)$$

$$T_f = T_c - P_{\Sigma} \cdot R_{cs} = 106,6 - 55,2 \cdot 0,5 = 79 \text{ (}^\circ\text{C)} \quad (3)$$

Расчёт теплового сопротивления радиатор – окружающая среда R_{sa}

$$R_{sa} = \frac{T_f - T_a}{P_{\Sigma}} = \frac{79 - 25}{55,2} = 0,97 \text{ (}^\circ\text{C/Вт)} \quad (10)$$

Для охлаждения выбран радиатор АВ0098, технические характеристики которого представлены в таблице №1.

Технические характеристики радиатора		
Теплопроводность, $\frac{^{\circ}\text{C}\times 100\text{мм}}{\text{Вт}}$	Размеры, мм	Материал
1,28	150x100x43	Алюминий

Тепловой расчёт транзистора импульсного регулятора понижающего типа
Эквивалентная схема транзистора представлена ниже на рисунке №4

Рисунок №4 – Эквивалентная схема замещения для транзистора

R_{jc} – тепловое сопротивление кристалл-корпус; R_{cs} – тепловое сопротивление корпус – радиатор; R_{sa} – тепловое сопротивление радиатор – окружающая среда; T_j – температура кристалла; T_c – температура корпуса; T_s – температура радиатора; T_a – температура окружающей среды

$$T_j = 70^{\circ}\text{C}$$

$$P_{\text{сум}} = 12,68 \text{ Вт}$$

Расчет температуры корпуса T_c вычисляется по формуле

$$T_c = T_j - P_{\text{сум}} \cdot R_{jc} = 70 - 12,68 \cdot 0,54 = 63,15 (^{\circ}\text{C}) \quad (11)$$

Пусть $T_c = T_s$, тогда получаем, что

Расчёт теплового сопротивления радиатор – окружающая среда R_{sa}

$$R_{sa} = \frac{T_s - T_a}{P_{\text{сум}}} = \frac{59,34 - 25}{12,68} = 3 \left(\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{Вт}}\right) \quad (12)$$

Для транзистора выбираем радиатор

$$P_{\text{сум}} = P_{\text{ст}} + P_{\text{дин}} = 11,565 + 1,1146 = 12,68 \text{ (Вт)} \quad (13)$$

$$T_a = 25^{\circ}\text{C}$$

Для охлаждения выбран радиатор АВ0237-02.2, технические характеристики которого представлены в таблице №2.

Таблица №2

Технические характеристики радиатора.		
Теплопроводность, $\frac{^{\circ}\text{C}\times 100\text{мм}}{\text{Вт}}$	Размеры, мм	Материал
3,6	50x50x36	алюминий

Тепловой расчёт диода импульсного регулятора понижающего типа
Эквивалентная схема диода представлена ниже на рисунке №5.

Рисунок №5 – Эквивалентная схема замещения для диода

R_{jc} – тепловое сопротивление кристалл-корпус; R_{cs} – тепловое сопротивление корпус – радиатор; R_{sa} – тепловое сопротивление радиатор – окружающая среда; T_j – температура кристалла; T_c – температура корпуса; T_s – температура радиатора; T_a – температура окружающей среды

Расчет системы производится для рабочей температуры диода $T_j = 125^{\circ}\text{C}$ и температуры окружающей среды $T_a = 25^{\circ}\text{C}$.

$$P_{\text{сум}} = P_{\text{ст}} + P_{\text{дин}} = 1,356 + 1,73 \cdot 10^{-5} = 1,356 \text{ (Вт)} \quad (14)$$

$$T_c = T_j - P_{\text{сум}} \cdot R_{jc} = 125 - 1,356 \cdot 2,5 = 121,61 (^{\circ}\text{C}), \quad (15)$$

где $R_{jc} = 2,5 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{Вт}}$.

Предположим, что температура корпуса есть температура окружающей среды

$$T_c = T_a = 25^{\circ}\text{C}$$

Тогда получаем, что

$$R_{j-a} = \frac{T_j - T_a}{P_{\text{сумм}}} \quad (16)$$

и далее выражаем T_j

$$2,5 = \frac{T_j - 25}{1,356}$$

$$T_j = 2,5 \cdot 1,356 + 25 = 28,4 (^{\circ}\text{C})$$

Отсюда $\rightarrow T_j = 28,4^{\circ}\text{C}$ – таким образом, диод спокойно справляется с нагрузкой, так как рабочая температура $T_j = 125^{\circ}\text{C}$ поэтому нет необходимости в радиаторе.

Таким образом, был произведён тепловой расчёт, который помог нам выбрать необходимые радиаторы и выяснить параметры элементов. Подобранные элементы сочетаются в соответствии со

всеми требованиями к реальным источникам преобразования переменного тока в постоянный.

Список литературы

1. О.З. Попков Основы преобразовательной техники. 2012
2. М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский Преобразовательная техника. 2012